

OUTLINE PENELITIAN SKRIPSI

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUL QALAM TANGERANG

Nama Mahasiswa : Olivia Rosalia Putri, Lc.
NIM : 222301121
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S1)
Rencana Judul : OPTIMASI HAFALAN AL-QUR'AN: ANALISIS STRATEGI
GURU DENGAN METODE SABAQ, SABQI, MANZIL, DAN
MANZIL LAZIMAH DI SDTQ ANAS BIN MALIK RUMBAL,
PEKANBARU

1. BIDANG MINAT / FOKUS KAJIAN

Bidang minat penelitian ini berfokus pada Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya pada sub-kajian pembelajaran tahfidz Al-Qur'an di tingkat sekolah dasar. Secara lebih spesifik, penelitian ini mengkaji strategi guru dalam mengelola keseimbangan antara penambahan hafalan baru (ziyadah) dan penguatan serta pemeliharaan hafalan lama (muraja'ah) melalui penerapan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah. Kajian ini menitikberatkan pada upaya guru untuk mengoptimalkan kualitas, kelancaran, dan ketahanan hafalan Al-Qur'an peserta didik melalui sistem pembelajaran tahfidz yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan di Sekolah Dasar Tahfidz Qur'an (SDTQ).

2. MASALAH ATAU FENOMENA PENELITIAN (LATAR BELAKANG RINGKAS)

Fenomena utama yang melandasi penelitian ini adalah belum optimalnya kestabilan, kelancaran, dan ketahanan hafalan Al-Qur'an siswa di sekolah dasar tahfidz. Dalam praktik pembelajaran tahfidz harian, proses pembelajaran sering kali lebih menitikberatkan pada aspek

penambahan hafalan baru (ziyadah) demi mengejar target kuantitatif, dibandingkan aspek penguatan dan pemeliharaan hafalan lama (muraja'ah). Akibatnya, banyak siswa mampu mencapai target hafalan secara kuantitatif dalam waktu cepat, namun mengalami penurunan kualitas hafalan (mudah lupa atau tertukar) karena kurangnya sistem pengulangan yang terstruktur, sistematis, dan berkala.

Selain itu, guru dihadapkan pada tantangan variasi kemampuan individual siswa dalam menghafal, tingkat konsentrasi anak usia sekolah dasar yang fluktuatif, serta potensi kejenuhan psikologis (burnout) selama proses tahfidz. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program tahfidz tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghafal siswa, tetapi sangat bergantung pada bagaimana strategi guru dalam merancang sistem pengulangan berlapis (sabaq, sabqi, manzil, manzil lazimah) sebagai intervensi proaktif agar hafalan siswa dapat berpindah secara utuh dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang (long-term memory).

3. KONTEKS PENELITIAN (LOKASI DAN SUBJEK)

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Tahfidz Qur'an (SDTQ) Anas Bin Malik yang beralamat di Jl. Paus Embun Pagi 1, Gg. Selamat No. 3B, C, F, Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik unik sekolah yang telah menerapkan integrasi metode Pakistan (sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah) secara berjenjang dan sistematis melalui pembagian halaqah harian terstruktur. Subjek utama dalam penelitian ini adalah, waka kurikulum tahfidz, serta para guru tahfidz sebagai informan kunci, sedangkan siswa-siswi SDTQ Anas Bin Malik bertindak sebagai subjek pendukung data.

4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perencanaan pembelajaran tahfidz dengan menggunakan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah di SDTQ Anas Bin Malik Rumbai, Pekanbaru?
- b. Bagaimana strategi guru dalam menerapkan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah untuk mengoptimalkan hafalan Al-Qur'an siswa di SDTQ Anas Bin Malik Rumbai, Pekanbaru?
- c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru dalam menerapkan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah di SDTQ Anas Bin Malik Rumbai, Pekanbaru?

5. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pembelajaran tahfidz yang dirancang guru dengan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah di SDTQ Anas Bin Malik Rumbai, Pekanbaru.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi konkret guru dalam menerapkan metode sabaq, sabqi, manzil, dan manzil lazimah demi mengoptimalkan kualitas dan ketahanan hafalan Al-Qur'an siswa di SDTQ Anas Bin Malik Rumbai, Pekanbaru.
- c. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung serta hambatan yang dihadapi guru beserta solusi adaptifnya dalam pelaksanaan keempat metode tersebut di SDTQ Anas Bin Malik Rumbai, Pekanbaru.

6. KAJIAN PUSTAKA RINGKAS (TEORI UTAMA)

Penelitian ini menggunakan landasan teoretis Strategi Pembelajaran (Sanjaya, 2016) yang memandang strategi sebagai pola umum kegiatan guru dan siswa untuk mencapai tujuan. Dalam konteks tahfidz, efektivitas metode diselaraskan dengan Teori Pemrosesan Informasi, di mana pengulangan berfungsi memindahkan data ke long-term memory. Operasionalisasi hafalan menggunakan sistem empat pilar metode Pakistan, yaitu: (1) *Sabaq*: setoran hafalan baru harian; (2) *Sabqi*: muraja'ah hafalan baru (beberapa halaman/juz terakhir sebelum sabaq) sebagai maintenance rehearsal; (3) *Manzil*: mengulang hafalan lama yang sudah lepas dari sabqi sebagai elaborative rehearsal; dan (4) *Manzil Lazimah*: pengulangan juz yang sudah mutqin secara berkala untuk otomatisasi dan retrieval memori secara spontan (Muhammad, 2018).

7. METODOLOGI PENELITIAN

- **Pendekatan & Jenis Penelitian:** Penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memahami fenomena secara mendalam dan alamiah sesuai realitas lapangan (Sugiyono, 2019; Moleong, 2018).
- **Sumber Data:** Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan guru tahfidz dan observasi aktivitas halaqah. Data Sekunder diperoleh melalui dokumen profil sekolah, rekapitulasi jumlah siswa (116 siswa), serta Buku Monitoring Tahfidz siswa.
- **Teknik Pengumpulan Data:** Wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif pasif terhadap pelaksanaan halaqah harian, dan dokumentasi.
- **Teknik Analisis Data:** Menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

8. MATRIKS PERENCANAAN OPERASIONAL PENELITIAN

No	Fokus Masalah	Indikator / Aspek yang Diamati	Sumber Data / Teknik
1	Perencanaan Pembelajaran	Penentuan target harian/bulanan individu, pembagian kelompok halaqah, penyusunan jadwal setoran, pengadaan Buku Monitoring Tahfidz.	Waka Kurikulum Tahfidz, Guru Tahfidz; Wawancara, Dokumentasi
2	Strategi Penerapan Metode (Sabaq, Sabqi, Manzil, Manzil Lazimah)	Pelaksanaan setoran sabaq harian, pengulangan sabqi sebelum sabaq, pembagian jadwal manzil juz lama, pengondisian kelas (antrean produktif), pemberian motivasi & reward.	Guru Tahfidz, Siswa; Observasi Halaqah, Wawancara
3	Faktor Pendukung & Penghambat	Dukungan: Konsistensi guru, buku kontrol, lingkungan kondusif. Hambatan: Kejenuhan siswa, perbedaan daya ingat, kurangnya muraja'ah di rumah.	Guru Tahfidz, Waka Kurikulum Tahfidz, Dokumen Buku Monitoring, Wawancara, Dan Dokumentasi

Pekanbaru, 8 Juni 2026
Mengetahui / Mengajukan,
Mahasiswa yang Bersangkutan

Olivia Rosalia Putri, Lc.
NIM. 222301121